

DOI: <https://10.5281/zenodo.17270887>

ПОЛИМЕР-КРЕМНЕЗЕМ НАНОКОМПОЗИЦИЯЛАРИ СИНТЕЗ, КИНЕТИКА ВА СПЕКТРОСКОПИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Xoshimov Shaxrom Mansurjon o‘g‘li

O‘zRFA Umumiy va noorganik kimyo instituti doktoranti

Email: shaxromxoshimov1989@gmail.com

Niyazova Dilnoza Baxtiyorovna

Toshkent davlat tibbiyot unversiteti assistenti

Email: dbniyazova@gmail.com

Abdikamalova Aziza Baxtiyarona

O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, b.i.x., t.f.d., prof.

Eshmetov Izzat Do‘simbatovich

*O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Kolloid kimyo va sanoat ekologiyasi
laboratoriyasi mudiri, t.f.d., prof.*

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада хитозан-кремнезем асосидаги нанокomпозицион материалларни золь-гель усулида синтез қилиш жараёнлари ўрганилди. Синтезланган намуналарнинг ИҚ-спектроскопияси таҳлил қилиниб, хитозаннинг амин ва карбонил гуруҳлари ҳамда кремнеземнинг силанол гуруҳлари ўртасида ковалент ва водород боғлари ҳосил бўлиши аниқланди. Золь-гель жараёнининг кинетик хусусиятлари турли концентрациялар ва температураларда гравиметрик усулда тадқиқ этилди. Олинган натижалар хитозан-кремнезем нанокomпозитларининг гел ҳосил бўлиш вақти ва жараёнга спиртлар таъсирини очиқ берди. Тадқиқот натижалари нанотехнологиянинг

биотехнология, тиббиёт, сенсор қурилмалари ва хроматография соҳаларида амалий қўлланилиши мумкинлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: Хитозан, кремнезем, нанокөмпозит, золь-гель жараёни, ИҚ-спектроскопия, гибрид материаллар, водород боғлари, кинетика.

Хозирги кунда нанотехнологияга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Бу эса янги ёндошувлар ёрдамида яхшиланган хоссали техника, биотехнология, кимё, тиббиёт, оптика, механика ва бошқа кўплаб соҳаларда муҳим ҳисобланган гибрид материаллар жумладан, катализаторлар, хроматография учун адсорбентлар, керамикалар, химоя қопламлар, сенсорлар, ғовак материаллар, композицион материаллар олиш имконини беради [1]. Шунинг учун ҳам хозирги кунда полимер-кремнезем материаллар бутун дунда инновацион нуқтаи назардан қаралмоқда. Нанокимёвий тадқиқотларнинг асосий мавзуси нанозаррача ва унга мувофиқ келувчи системалардир [2]. Кейинги ўн йилликда ўз таркибида ноорганик наноўлчамли структураларга эга көмпозит полимер материалларни олиш шароитини мувофиқлаштириш ва синтез қилиш усулларини тадқиқ қилиш шунингдек, уларнинг хоссаларини ўрганиш жадал ривожланмоқда [3].

Нанокөмпозит материаллар хозирги оптика ва оптиэлектроникада, микроэлектроника, катализда, сенсорли қурилмаларда [4-7], биотехнология ва медицинада, упаковккаловчи материаллар ишлаб чиқаришда, қурилишида [8-11].

Золь-гель технологияси, жумладан, полимер эритмалари иштрокида кремней алкөксидларини гидрөлитик поликөнденсация золь-гель жараёни уларни олиш учун қулай усул ҳисобланади. Бундай материаллар органик ва ноорганик полимерларга хос тузилиш ва көмплексе хоссаларга эга бўлиши мумкун. Золь-гель жараёнининг ўзи ажралиб чиқаетган ва экологик жихатдан хавфсиз ҳисобланади. «Нанодисперс кремнезем» атамаси табиий учрайдиган (кварц) ёки техник фаолияти жараёнида яратилган (аэрозол, гидрөгель, сликогель) турли туман хар-хил кўринишдаги дисперс кремнезем (золлар, геллар суспензиялар ва х.к)ларни бирлашмасидир. Нанодисперс кремнезем-нинг энг муҳим номёндаларига золлар (қаттиқ дисперс фаза ва суёқ

дисперсион мухитдан ташкил топган ультрамикрoген дисперс системалар), Броун ҳаракатида қатнашувчи заррачаллар киради [12].

Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жойизки, «гибрид» ва нанокомпозит тушунчалари бир-биридан фарк қилади. Нанокомпозит –гетерoген материал бўлиб, органиу полимерлар ва неорганик материалнинг аралашиси натижасида олинади. Унинг ўлчами 100нм дан катта бўлади. Гибрид эса гомоген материал бўлиб, органик полимерлар ва неорганик прекурсорларнинг молекуляр даражада таъсирлашиши жараёнида ҳосил бўлади. Ўзининг ўлчами эса 100 нм дан кичик бўлади.

Композицион материаллар турли хоссаларга эга бўлган компонентлар аралашмасидан олинadиган суний материаллардир. Компонентлардан бири матрица (асос) бўлса, бошқаси мустаҳкамловчи (тола, заррачалар) ҳисобланади. Матрица сифатида полимерлар, метал, керамикава углеродли материаллар ишлатилади. Мустаҳкамловчи вазифани шиша, бор, углерод толалари, органик тола, ипсимон кристалларнинг толалари бажаради [13-14].

Синтезланган хитозан-кремнезем композицион материал наъмуналарининг ИҚ-спектроскопияси

1-2 мг наъмунани тортиб олиб, доимий массага келгунича қуритилди ва секинлик билан 20 мг камдисперс КБр ёрдамида аралаштирилди ва массаси 80 мгли таблетка ҳолига келгунича қуритилди. ИҚ-спектроскоп чўқилари 400-4000 тўлқин узунлиги интервалида, 4 см^{-1} ўтказилди. ИҚ спектроскопияси орқали композитсион материалларнинг бир нечта наъмуналари, ҳамда тут ипак курти хитозани ва кремнезем прекурсорлари спектрлари олинди.

Хитозан-кремнезем композицион материалнинг ҳосил бўлиш кинетикасини лаборатор реакторда ўтказилди. Кинетикаси гравиметрик усулда ўлчаниб жараён шароитларини ва бошланғич компонентларнинг таркибини ўзгартириш билан бошқариш мумкин. Синтез жараёнга концентрация ўзгаришининг таъсирини ўганиш учун қуйидаги (ТЭОС/ Хитозан) 5:1 (3); 7:1 (2); 10:1 (1); (ТЭОС/ Хитозан/глицерин) 5:1:1 (4); 7:1:1 (6); 10:1:1 (5)

нисбатларни ўрганилди. Олинган реакцияон аралашмаларни дистилланган сувда бир неча марта ювиб, ҳавода қуритилди.

1-жадвал.

Гель хосил бўлиши вақтининг ТЭОС таркибига боғлиқлиги

ТЭОС/Хз, моль/моль	Гель хосил бўлиш вақти, мин.	
	ТЭОС/хз	ТЭОС/хз / глицерин
5:1	30	
7:1	19	
10:1	16	
5:1:1		18
7:1:1		18
10:1:1		25

2-жадвал.

Турли температураларда гель хосил бўлишини ТЭОС миқдорига боғлиқлиги

Т°С \ ТЭОС:ХЗ	0	25	50	75
2:1	42	38	30	28
4:1	26	18	12	10
6:1	22	15	10	8
7:1	20	14	9	7
8:1	18	13	7.5	6
10:1	12	9,5	7	6
11:1	11	7	6	5
12:1	10	7	6	5

1-расм. Гель ҳосил бўлиш вақтининг ТЭОС концентрациясига боғлиқлиги.

4-расмдаги графикда ТЭОС концентрациясининг гель ҳосил бўлиш тезлигига боғлиқлиги келтирилган бўлиб, хитозан қанча кўп бўлса гел ҳосил бўлиш жараёни шунчалик секин бўлишини кўриш мумкин. Хитозан концентрацияси ошиши билан жараённинг секинлашиш сабабини хитозан макромолекуласи кремнезем заррачаларига экранланловчи таъсир қилиши, яъни кремнезем тўри ҳосил бўлиши сабабли золь заррачаларини яқинлашишига тўсқинлик қилиши билан тушунтириш мумкин. Бироқ, бундай эритмаларни турли хил спиртлар таъсирида гелланиш вақтини сезиларли ошириш ёки камайтириш мумкин. Мисол тариқасида этиленгликол қўшилган наъмунани келтиришимиз мумкин. Унда гелланиш спирт иштирокисиз 7 минутда, спирт билан эса 13 минутда содир бўлади .

2-расм. Синтез қилинган нанокөмпозицион материалларнинг ИҚ спектрлари: хитозан-кремнезем (1,3); (5,6) глицерин иштирокидаги хитозан-кремнезем.

Хитозан-кремнезем нанокөмпозицион материалларининг спектрлари 1064 см^{-1} ва 794 см^{-1} орасида валент тебранишларни ҳосил қилганлиги хитозан ва кремнезем спектрларига мос келади, аммо 3389 см^{-1} ва 965 см^{-1} соҳадаги чўққи интенсивлигининг кескин камайганлиги хитозан билан кремнеземнинг поликонденсация реакцияси ҳисобига ковалент боғлар ҳосил бўлганини кўрсатади. 3252 см^{-1} соҳада кичик чўққи бўлиб, бу чўққи хитозандаги амин гуруҳини характерловчи чўққи эканини кўрсатади.

Бир қанча фарқли спектрлар хитозан-кремнезем көмпозицион материалларининг глицерин иштирокидаги намуналарида кўринади. Бундай ҳолатда ОН-гуруҳни характерловчи 790 см^{-1} соҳада кичик ўзгариш кузатилиб, полимеркремнезем таркибидаги ҳамма гидроксил гуруҳлар ҳам занжир ҳосил бўлишида қатнашмагани ва глицерин, таркибида ҳам бир нечта озод гидроксил гуруҳларнинг борлигини тушунтириш мумкин.

Қуйидаги 6-расмда дастлабки моддалар ва аввал синтез қилинган нанокөмпозицион материалларнинг ИҚ спектрлари солиштирилган [15]. Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, кремнезем ва хитозаннинг ҳамда полимер-кремнеземнинг ИҚ-спектрларини солиширганда хитозаннинг карбонил гуруҳларини характерловчи 3360 см^{-1} ва 790 см^{-1} соҳаларда ўзгаришлар аниқланди. Бундан силанол ва хитозаннинг карбонил гуруҳлари орасида ўзаро водород боғлари билан боғланган деган хулосага келиш мумкин.

Хитозан-кремнезем нанокөмпозицияларининг юқорида келтирилган ИҚ-спектрларида 3440 см^{-1} соҳада қалин чўққи бўлиб, водород боғлари борлигини исботлайди. Бу водород боғлар силанол гуруҳининг OH ва хитозан молекуласининг NH₂ гуруҳи орасида юзага келади.

Тоza хитозаннинг ИҚ-спектрида 1650 ва 1510 см^{-1} соҳаларида чўққи борлиги карбонил амид гуруҳининг валент тебранишидан ҳосил бўлган. Шу билан бирга хитозан-кремнезем композитсион материалнинг ИҚ-спектрида нисбатан калта тўлқинли соҳа (1600 ва 1580 см^{-1}), хитозаннинг карбонил амид гуруҳлари ва силанол гуруҳлари орасида водород боғлари борлигини исботлайди.

Синтез жараёнининг кинетикаси темплат иштирокидаги ва темплатсиз усулларда ўрганилди. Синтез қилинган намуналарнинг ИҚ-спектрлари таҳлил қилинди ва хитозаннинг карбонил гуруҳлари ва кремнеземнинг силанол гуруҳлари орасида водород боғлари мавжуд деган хулоса чиқарилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати: (REFERENCES)

1. Сайткулов Ш.М., Мухамадиев Н.К., Саидов Х.М. Хроматография учун маҳаллий хомашёлардан золь-гель технология бўйича сорбентлар олиш. //“XXI аср – интеллектуал авлод асри” шиори остидаги ҳудудий илмий-амалий анжумани. –Навоий. -13-14 июнь, 2014 й. - 218-220 бетлар.
2. Лисичкин Г.В., Фадеев Ф.Ю., Сердан А.А., Нестеренко П.Н., Мингалев П.Г., Фурман Д.Б. Химия привих поверхностных соединений / Под ред. Г.В. Лисичкина-М: Физматлит, 2003.592 с, //-2003.
3. Мелихов И.В. /Тенденции развития нанохимии// Рос.хим.ж. (Ж.Рос.хим.об-ва им Д.И. Менделеева), 2002,Т.XL VI,№ 5, 7-14с.
4. Чвалун С.Н. /Наноструктурированные полимерные гибридные материалы // М: НИФХИ Труды VII сессии «проблемы и достижения физико-химической и инженерной науки в области наноматериалов. 2002, т.2. 158-184с.
5. Булатова Р.Р., Бакеева И.В./ Нанокompозитные гели // Вестник МИТХТ, 2011, т. 6, N1, 3-21с.
6. Hoffman A.S., De Rossi D., Kajiwara K., Osada Y., Yamauchi A./ Poiymer gela. Fundamentals and biomedical applications. –New York. Pienum Pres, 1991, h.289-297.
7. Иванчев С.С., Озерин А.Н /Наноструктуры в полимерных системах // Высокомолекулярн. Соединения. Сер. Б. 2006. Т.48, №8, 1531-1544 с.
8. Помогайло А.Д., Гибридные полимер-неорганические нанокомпозиты. // Успехи химии, 2000, Т.69, №1, 60-89с.
9. Д.В. Капустин, В.П. Зубов. Синтез многоцелевых фторполимер и полианилинсодержащих нанкомпозитов и их применение в биосепарации, биоанализе и диагностике. // Вестник МИТХТ, 2011, т. 6, № 5.с. 21-46.
10. Sorrentino A., Gorrasi G., Vitoria V./ Potential perspectives of bionanocomposites for food packaging applications// Trends Food Sci. Technol. 2007. V.18., p. 84-95.

11. Kutsche M., Breiner T., Wiese H., Leitl M., / Nano-modification of building materials for sustainable construction // Nanotechnology in Construction. 2009. V.3.p.275-280.
12. Н.А. Шабанова, В.В. Папов, П.Д. Саркисов. “Химия и технология нанодисперсных оксидов” М.: ИКЦ “ Академкнига” 2006, 216с.
13. Wang Y.-W., Yen C.-T., Chen W.-C. Photosensitive polyimide/silica hybrid optikal materials. Synthesis, properties and patterning. // Polymer. -20051.-№18(46). - P.6967.
14. Miao Y. and Tan S.N. Amperometric hydrogen peroxide biosensor with silica sol-gel/chitosan film as immobilization matrix. // Anal. Chim.Acta. -2001.-№ (437). P.87-93.
15. Ахунжанова Н.К. // Хитозанкремнезем композицион материаллар физик-кимёвий хоссалари/ 2018 36-42 .

